

АТАЖАН ХАЛМУРАТОВ ДӨРЕТИЎШИЛИГИНДЕ ФОЛЬКЛОРИЗМ

Палуанов Бахытбай Нурлыбаевич

Зарымбетова Жулдыз Есбергеновна

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети, Нөкис

Аннотация. Мақолада журналист Атажан Халмуратовнинг ижоди бадий публицистика нуқтаи назаридан ўрганилган. Шу асосда унинг бадий публицистик ижодидаги фольклор намуналари ёритилган, муаллифнинг публицистик асарлари орасидаги муштараклик ва тафовутлар кўрсатилган.

Калит сўзлар: фольклор, публицистика, адабиёт, журналистика, образ, жанр.

Аннотация. В статье рассматривается творчество журналиста Атажана Халмуратова с точки зрения художественной публицистики. На этой основе выделены фольклорные элементы в его творчестве, показаны общие черты и различия между их произведениями.

Ключевые слова: фольклор, публицистика, литература, журналистика, образ, жанр.

Abstract. The article examines the creative works of Atajan Xalmuratov, journalist, from the point of view of the artistic journalism. On this basis, the folklore's elements in his artistic work are identified and the common features and differences between his creative works are shown.

Key words: *folklore, publicism, literature, journalism, image, genre.*

Дөретиўшиликте аңызлардың қолланыўы хэм оның турмыс шынлығына жақынлығы әдебияттаныўда ерте тән алынған. Әсиресе, көркем әдебиятта аңыз –эпсаналардың туўылыўы хэм бизиң заманымызға хызмет етиўи Е.И.Мелетинский мийнетинде [Мелетинский Е.И. – 1976] теориялық тәрептен дәлилленген. Ол хәзирги заман әдебиятында аңыз хэм эпсаналардан пайдаланыў сананың кризиске ушыраўы, әдебияттың изге қайтыўы, заманагөй тема таба алмаўшылық деген пикирди әдебияттаныўшыларға қарсы турады. Өзбек алымы Ш.Ишниёзова шығарма сюжетинда халық аўыз еки дөретиўшилиги үлгилеринен пайдаланыўдың бир неше әмелий әҳмийети барын айтып, оларды классификациялайды:

«1) халықтың жасаў жағдайы, үрп-әдети, сана дәрежесин жақсырақ сәўлелендириў мүмкиншилигин береді:

2) халық аўыз еки дөретиўшилигиндеги баянлаў-сүүретлеў қураллары реалистлик әдебияттағы образлардың баҳадырлығы, сыртқы көриниси, ишки дүньясын бөрттирип көрсетиўге хызмет етеди:

3) ең басылысы, халық ауыз еки дөретиушилигинен пайдаланыу шығарманың халықшыллығын жетилистирилетуғын кураллардың бири» [Ишниезова Ш., 1996. – 9-10.]

Публицист А.Халмуратовтың «Жер! Мен сениң бир перзентинмен» [Халмуратов А., 1993. – 3-4] атлы публицистикалық топلامы очерклерден ибарат. Очерк А.Халмуратов дөретиушилигинде баслы орынды ийелейди. Ол усы жанрдың шебери сыпатында танылған. Не ушын А.Халмуратов усы жанрға қызыққан? Бул жанрдың әхмийетлиги неде? Себеби, очерктиң тәрбиялық әхмийети де зор. Өмиримиздиң хәр жақлары тууралы қызықлы кубылыслар менен ўақияларды орнында әнгиме ете отырып, очеркист бизиң адамларымыздың жоқары мораллық сапасын: олардың патриотлығын, мийнет қахарманлығын, иске творчество менен қарап сүүретлейди. Сөйтип, ол жаңа адамның сыпатын, оның мораллық тәрәпин қәлиплестириўге көмеклеседи.

Публицистикалық топلامның «Алғы сөз орнына. Соңғы сөз» деген бөлимде автор не ушын усы топلامды шығарғанын жазады: «Алды 16-7 жыл, кейни 3-4 жыл илгери жазылған бул очерклерди кишкене китапша етип бастырып шығарыў нийети менде бурынырақта пайда болған еди. Себеби... Себебин яқшы, кейинирек айтаман, алды менен оқыўшының нәзерин мына нәрселерге аўдарғаным мақулырақ болады. Дурыс, дәўир дегершиги оңына айланып, буйыққан кеўиллеримизге қозғаў салмақта: ақты ақ деп, қараны қара деп қорықпай айта алатуғын дәрежеге жеттик; ҳақыйқатлық шәмшийри жаманат пенен әдалаттың парқын кескин айырып берип атыр. Сонлықтан гейпара адамлар: «Брежневтиң «жайма-шуўақ», Андроповтың темир тәртип, Горбачевтың қайта қурыў заманында жазылған очерклерди китапша етип шығарыўдың зәрүрлиги бар ма екен, деген сораў бериўи де тәбийий нәрсе»

Мойынлайым керек, китапшаны таярлап отырып, өзиме усындай сораўларды қайта-қайта бергенмен.

Мине усы кишигирим китапшаны шығарыўдағы тийкарғы мәқсетимди енди түсинген боларсыз, әдиўли оқыўшы! Егер түсиниссек, мен де шексиз бахытлыман. Сизлерге хұрмет пенен:»

Буннан кейин автор «Мүмкиншилиқ шегерасы», «Молшылықтың тийимли тетиги», «атым ағаның миллионлары», «Қыз кеўли кеңликти сүйеди», «Жылдың төрт мәўсими», «Екинши тәўекел», «Жылқыман», «Дәстан усылай басланады», «Тәғдир сынағы», «Исенимли қәдем», «Ўақыттан озғанлар» деген атамадағы очерклерин келтиреди. Енди А.Халмуратов дөретиушилигиндеги фольклордан пайдаланыў усылларына тоқталамыз.

А.Халмуратовтың «Календарьдың соңғы бети салған ойлар» [«Еркин Қарақалпақстан», 1997] деген публицистикалық мақаласында фольклордан пайдаланады. «Мақалаға мына бир рәўият пенен бәнт баспақшыман: күдирети

әлемди титиреткен бир патша шикәрға баратырып, жүдә шөллеп бир ғарры бағманның басына ат басын бурыпты. Бағман мийманына бағдан бир үлкен бир дана үзип, сығып бир кесеге шамалас суўын иштирген Шөли қанған патша кетип баратырып ойлапты: құдиретим күшли, усы бағты неге патшалыққа алмайман?! Қайтарсын тағы бағманға қайырылып, бир анар алдырып суўын ишпекши болғанда бағана бир кесеге шамалас шербет шыққан анардан еки тамшы ғана тамыпты. Патша ҳайран болып, буның мәнисин сорапты. Сонда бағман:

-Әй, патшайым! Бағана сиз шөллеген, нийети ҳақ мөмин жолаўшы болып келип едиңиз. Ҳәзир болса, үстем патша, пикири бузылған хұкимдар болып келип отырсыз. Соның ушын да сыққанда суў шықпады, - депти. Патша бағты тартып алыў ырайынан табанда қайтыпты.»

Изертлеўши У.Норматовтың пикиринше, «Шығарма авторлары эпсаналарға тәжирийбе ушын яки гөззал форма дәретиў ушын қатнас жасамайды, ал терең идеялық мәқсетти ашыў ушын қатнас жасайды» [Норматов У.1989. – 112].

Публицисттиң мақалаларына тема қоярдағы шеберлигине мысал етип, фольклордағы ертеклер қахарманы сыяқлы сөйлеўин көрсетиў мүмкин болады. «Әси кетсек әпиў ет, Ана тәбият!» [«Совет Қарақалпақстаны», 1991.]

«Ана тәбият! Әси кетсек, кешир бизди! Сениң сақыйлығыңда шек жоқ! «Қой жылы-той жылы болар», деген үмитимиз еле де күшли!» -деп жазады автор.

«Мыңлаған жыллар арыда саўлат төгип турған гөззал қаланың журнағы – сынық гербишлер үстине шөгип шийрин қыялларға тала басладым. Қулағыма Ибрайым ағаның ертеде жазылған «Оссурийлер» қосығы жаңғырып еситилгендей болды хәм көз алдымда бир ярым мың жыл арыдағы тиришилик бирден жаңланып кетти...

Шәхәрдиң Шығыс Сарай бетки гүңгиралы дәрўазасы ашылып айбалта көтерген төрт нәўкер босағаға келип турған он түйеден ибарат кәрўанды иркти. Көш баслаўшы қос өркешли қызыл нарға тағылған жез қоңыраў алыс-алыслардан талып еситилип, түн ярымынан берли булардың тынышын алған еди. «Дос па, жаў ма?» Женшен елинен шыққан, узақ мәнзилди басып, харыған саўда кәрўаны Дарсанда үш күн дем алып, Вардарагты, Кердерди барып көрди хәм бул гөззал, бай қалаларға қайыл қалды. Жолын даўам етип баратырып кәрўандағы дәрўиш алым өзиниң кийиз китабына былай жазды:

- «Кердер» - халқы тығыз жайласқан, егинли, бағ-бақшалы қала. Бул жерден бақалы елтири терилерин сырттан келген кәрўанлар сатып кетеди. Хорезм ели менен сыбайлас болғаны менен оның халқының тили хорезмшеге де, түркшеге де усамайды. Булдәрья саласында көплеген елатлар жайласқан,

тоғайларында түрлі хайуанлар бар, бірақ, адамлары дәу жүрек. Арна (сала) дәрьядан Гаўхарай арнасынан төменлеуден саға алады хәм тап Кердер қаласына шекем барып жетеди. Дарсан шәхәри менен Кердердің арасы болса, шама менен 6-7 фарсахтай келеди.»

Шийрин қыялларымды кулағымның түбинен шыққан даўыс бөлип жиберди» [Халмуратов А. 1997. – б], -деп автор қыял етиў мотиви арқалы фольклорға мүрәжәәт етеди. Бунда автор таза халындағы аңыз-әпсананы емес, ал бар әпсана тийкарында қайта ислеп, заманагөйлестирип фольклордан пайдаланған. Көрнекли қарақалпақ әдебияттанушысы, академик М.Нурмухамедов пикир билдиреди: «Айырым әдебиятшылар хәм изертлеушилер заманагөй жазыушыларда ушырасатуғын базы бир кемшиликлерди фольклор дәстүрлери, фольклор дәстүри реалистлик искусствоға тап кесент беретуғындай, тек фольклордан излейди. Тийкарын алғанда болса бунда айыплы фольклор емес, бәлким жазыушының өзи. Ақыры, жазыушы фольклордан өз орнында пайдалана алмаса, оны механик тәризде дөретсе, оған тек қайталаушылық көз-қарасынан қатнас жасаса, буған фольклор айыплы емес-ғой...» [Нурмухамедов М., 1982. – 74.]

Автор очерклеринде, публицистикалық мақалаларында фольклор элементлеринен толық пайдаланғанда оларды өзиниң позициясына ийкемлестирген. Сонлықтан биз оларды фольклор емес, ал публицист жазыушы дөретиушилигиндеги фольклорзм деп атадық. Себеби, автор әпсаналарды, аңызларды қайта ислейди хәм нақыл-мақаллардан пайдаланғанда олар да бираз өзгерислерге ушырайды.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Халмуратов А. Календардың соңғы бети салған ойлар // «Еркин Қарақалпақстан», газетасы, 1997. 9-январь.
2. Ишниезова Ш. Хозирги замон ўзбек ва қирғиз насрида афсона ва ривоятларнинг қиесий-ипологик таҳлили // АҚД. – Самарқанд, 1996. 9-10 бб.
3. Мелетинский Е.И. Поэтика мифа. (3-часть). Мифология в литературе. XX века. – Москва: Наука, 1976.
4. Норматов У. «Звезда Востока»// 1989, № 12, 112 бет
5. Нурмухамедов М. «Ёшлик» // 1982, №12, 74-бет.
6. «Совет Қарақалпақстаны» газетасы, 1991-жыл 25 –май.
7. Халмуратов А. Дарсанның шуғлалы таңлары. Нөкис, 1997. 6-бет.
8. Халмуратов А. Жер! Мен – сениң бир перзентиңмен. Нөкис, Қарақалпақстан, 1993. 3-4 бетлер.